

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алимарданова Ирода Воҳид кизи ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АСАРЛАРДАН ЭРКИН ФойДАЛАНИШ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	5
2. Мирзаева Мухайё Дилшод кизи ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫЗОВЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ.....	13
3. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна ЗАМОНАВИЙ МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИНГ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ: ҲУҚУҚИЙ ЁНДАШУВ.....	21
4. Ахмедов Дилшод Бахрамович МАЪМУРИЙ СУДГА ТААЛЛУҚЛИЛИК ИНСТИТУТИ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ.....	34
5. Ермашев Женгис Маратович АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА БОЖХОНА СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	46
6. Камалова Дилдора Гайратовна, Турсунмуродов Комрон Тургун угли СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО (БЫТОВОГО) НАСИЛИЯ И ОСКОРБЛЕНИЯ.....	55
7. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХАВФ ОСТИДА ҚОЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	70
8. Қўчқаров Зафаржон Қаюмжон ўғли ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА НАЗОРАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА КОРРУПЦИЯВИЙ ХАВФ-ХАТАРЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ОМИЛЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	79
9. Одиллов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	87
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	95
11. Зулфуқоров Абдувахоб Абдумалик ўғли КРИМИНАЛИСТИКА ВА СУД ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ НАЗАРИЯСИ АТАМАЛАР ТИЗИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФойДАЛАНИШ.....	103
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	110

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Ахмедов Дилшод Бахрамович,
 Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси
 бошқарма бошлиғи, мустақил изланувчи
 E-mail: shodiyor-14@mail.ru

**МАЪМУРИЙ СУДГА ТААЛЛУҚЛИЛИК ИНСТИТУТИ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ
 НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ**

For citation: Akhmedov Dilshod Bakhramovich. THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF THE PRINCIPLES OF THE INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE JURISDICTION. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 9, pp. 34-45

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13884190>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқувчи низоларни маъмурий судда кўришда тааллуқлилик институти, тааллуқлилик институтига оид принциплар, маъмурий ишларни ишларни судда кўришда принципларнинг аҳамияти, маъмурий ишларини тўғри, ўз вақтида, адолатли кўриб чиқиш ва ҳал этиш орқали қонуний, асосли ва адолатли қарор қабул қилишда одил судловни таъминлайдиган асосий принциплар, процессуал ҳуқуқда принципларнинг ўзига хос хусусиятларини назарий жиҳатдан таҳлил этилиб, бу соҳада тадқиқот олиб борган миллий ва хорижий олимларнинг қарашлари, хорижий давлатларнинг қонунчилиги баён қилинган. Шунингдек, муаллиф принципларнинг икки турга ажратиб, унинг амалий муаммолари ҳақида тўхталиб, қонунчиликни ривожлантиришга қаратилган таклифларни илгари сурган.

Калит сўзлар: маъмурий суд ишларини юритиш, фуқаролик процесси, иктисодий процесс, принцип, маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекс, оммавий ҳуқуқий муносабатлар, тааллуқлилик.

Ахмедов Дилшод Бахрамович,
 Начальник управления Генеральной прокуратуры
 Республики Узбекистан, самостоятельный соискатель
 E-mail: shodiyor-14@mail.ru

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИНЦИПОВ ИНСТИТУТА
 АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрен институт подсудности при рассмотрении споров, возникающих из публичных правоотношений в административном суде, принципы института подсудности, значение принципов при рассмотрении административных дел в суде, законности, обоснованности и справедливое принятие решений посредством правильного, своевременного, справедливого рассмотрения и разрешения административных дел, теоретически проанализированы основные принципы, обеспечивающие справедливость, особенности принципов в процессуальном праве, взгляды отечественных и зарубежных ученых, проводивших исследования в этой области. области и законодательства зарубежных стран. Также автор разделил принципы на два типа, сосредоточил внимание на их практических задачах и выдвинул предложения, направленные на развитие законодательства. **Ключевые слова:** административное судопроизводство, гражданский процесс, хозяйственный процесс, принцип, кодекс об административном судопроизводстве, публичные правоотношения, сфера применения.

Akhmedov Dilshod Bakhramovich,

Head of the Department of the General Prosecutor's Office
of the Republic of Uzbekistan, Independent researcher
E-mail: shodiyor-14@mail.ru

THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF THE PRINCIPLES OF THE INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE JURISDICTION

ANNOTATION

In this article, the institution of relevance in the consideration of disputes arising from public legal relations in the administrative court, the principles of the institution of relevance, the importance of principles in the consideration of administrative cases in court, legal, reasonable and fair decision-making through the correct, timely, fair consideration and resolution of administrative cases the main principles that ensure justice, the specific features of the principles in procedural law are theoretically analyzed, the views of national and foreign scientists who have conducted research in this field, and the legislation of foreign countries are stated. Also, the author divided the principles into two types, focused on their practical problems, and put forward proposals aimed at the development of legislation.

Keywords: administrative court proceedings, civil procedure, economic procedure, principle, code on administrative court proceedings, public legal relations, applicability.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 55-моддасида ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмаларининг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари устидан шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланган [1].

МСИЮТКнинг 4-моддасига асосан ҳар қандай манфаатдор шахс ўзининг бузилган ёки низолаштирилган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш учун маъмурий судга (судга) мурожаат қилишга ҳақли эканлиги қайд этилган [2]. Оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқувчи низолар бўйича манфаатдор шахслар яъни, фуқаролар ёки юридик шахслар маъмурий судга мурожаат қилиш орқали бузилган деб ҳисоблаган ҳуқуқ ва манфаатларини суд жараёнида ҳимоя қилишда суд ишларини юритиш принциплари низоли ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш ва ҳуқуқни қўллашда муҳим ўрин тутди.

Шу ўринда “ҳуқуқ принципи деганда, умумий ҳуқуқ назариясида ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишнинг умумий йўналишини белгиловчи дастлабки норматив бошқарув талаблари тушунилади” [3].

Ҳар қандай ҳуқуқ соҳаси асосий принциплари орқали ҳуқуқни тартибга солиш ва ҳуқуқни қўллашни тавсифлаб, белгилаб беради. В.В.Ярков “ҳуқуқ принципларини суд

ҳокимияти институтининг ривожланиши тарихи давомида ишлаб чиқилган ғоялар сифатида, шунингдек, процессуал ҳуқуқ нормалари мустаҳкамланиши натижасидаги ғоялар сифатида баҳолайди” [4].

М.Кевиннинг таъкидлашича, “ҳар нарсанинг асоси бўлгани каби, ҳар нарса аввал қандайдир кўринишда мавжуд бўлгани каби, қонунлар ҳам умумҳуқуқ ва ўзига тегишли принциплардан пайдо бўлади. Принципларнинг ҳали ҳамон мавжудлиги эса, уларни унутиб юбориш хавфидан эмас, ҳар нарса илдизига қайтишидан, мавжуд муаммолар эса амалдаги қонунлар асосида ҳал этилмаса, ҳуқуқнинг моҳиятига қайтиб иш кўриш зарурлигидан далолат беради. Яна бир сабаб эса принципларни тўғри ва ўз вақтида қўлланилиши суд ишларини қонуний ва адолатли олиб борилишининг асосий далилидир”[5].

Е.Г.Лукьянова таъкидлашича, “суд процессининг принциплари ҳар доим устувор ўринда туради, улар бир-биридан келиб чиқмайдиган ва қолган барча нормаларни ўз ичига олувчи бошланғич нормалар ҳисобланади. Нормаларда ушбу принципларнинг мазмуни аниқ кўрсатилади ва ушбу принципларга асосланади”[6].

Д.Ю.Ҳабибуллаевнинг фикрича, “ҳар қандай ҳуқуқ принциплари ҳуқуқий институтлар ва индивидуал ҳуқуқ нормаларига киришнинг осон йўли ҳисобланади. Принциплар ўз моҳиятига кўра аниқ, содда ва барча учун тушунарли бўлиб, мана шу қулайлик ва аниқлик ундан кўпгина йўналишдаги турли қоидаларни ишлаб чиқишга сабаб бўлади”[7].

Ушбу фикрлар эса ҳуқуқ принциплари норматив ҳуқуқий асосларнинг мазмунини, асосларини, жамиятдаги мавжуд қонуниятларнинг тартибини, суднинг ҳуқуқни қўллаш фаолияти учун асос бўладиган, қонун чиқарувчи томонидан процессуал қонунчиликни такомиллаштириш учун хизмат қиладиган қоидалар умумлашмаси эканлигини кўрсатади.

Шунингдек, процессуал ҳуқуқ тизимида суд ишларининг тааллуқлилиқ институти асосий ўринни эгаллаб, ҳуқуқшунос олимлар процессуал ҳуқуқ нормаларини таҳлил қилиб, тааллуқлилиқ институтининг принципларига эътибор қаратадилар.

Жумладан, Ю.К.Осипов ўз тадқиқотларида тааллуқлилиқ институтининг принципларини шакллантиришга ҳаракат қилган. Унинг фикрига кўра, “суд ишларининг давлат органларига имтиёзли тааллуқлилиқ принципи бўлиб, келиб чиқадиган ҳуқуқий муносабатларнинг хусусиятига қараб давлат органлари ўртасида суд ишларининг тақсимланишидир”[8]. Назаримизда ҳуқуқ тизимида содир бўлган ўзгаришларни ҳисобга олиб, тааллуқлилиқ институти принциплари моҳияти ва хусусияларини тўлиқ ўзида акс эттирмайди.

Юқорида қайд этилган ҳолатларда процессуалист олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижасида ҳуқуқ принциплари ҳақида ягона ёндашувлар мавжуд эмаслигини кузатиш мумкин.

Манбаларда процессуал принциплар ҳақидаги ёндашувларни уч гуруҳга ажратади. Биринчи гуруҳ олимлари фикрича, “ҳуқуқ тамойиллари процессуал ҳуқуқ нормаларида мустаҳкамланган бўлсада, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий фанлар соҳасида шаклланади ва ривожланади”[9]. Иккинчи гуруҳ олимлари, “ҳуқуқ принциплари норматив ҳуқуқий характерга эга эканлигини, умумий характердаги процессуал ҳуқуқ нормалари билан аниқланишини таъкидлайди”[10].

Мисол учун, В.Ф.Тараненконинг фикрича, “процессуал принциплар низоларни ҳал қилишнинг барча муҳим институтларининг мазмуни ва мақсадини белгилайдиган қонун ҳужжатларида мустаҳкамланган умумий кўрсатмалар сифатида тушунилади”. Фикрининг давомида, “процессуал ҳуқуқ принциплари - умумий, принципиал мазмунда фарқ қиладиган ҳуқуқ нормаларини қамраб олишини кўрсатади”[11].

Ҳуқуқшуносларнинг учинчи гуруҳи эса, “процессуал ҳуқуқ принципларининг объектив тўлиқ кўриниши фақат унинг барча муҳим кўринишларини, хусусан: ҳуқуқий онг соҳаси ёки асосий ҳуқуқий қарашлар, қонуннинг асосий қоидалари ва ушбу қоидалар амалга ошириладиган реал ижтимоий муносабатларни бир вақтнинг ўзида кўриб чиқиш билан шаклланади”[12] - деб ҳисоблашади.

Назаримизда, процессуал ҳуқуқ принциплари ҳақидаги юқоридаги ёндашувлар методолик жиҳатдан тўғри ҳисобланади. Процессуал ҳуқуқ принциплари кенг тушунилиши процессуал фаннинг турли соҳаларидаги қарашларни ягона жиҳатдан бирлаштириб, умумий таърифни ишлаб чиқишга хизмат қилади.

Шу жиҳатдан процессуал ҳуқуқ соҳаси принциплари низони суд ишларини юритиш тартибида ҳуқуқий муносабатларни ҳал этишда муҳим институтлардан бири ҳисобланади.

Жумладан, Ўзбекистон Республикасида ҳам маъмурий суд қонун ҳужжатларида мустаҳкамланган принциплар асосида фаолият олиб борувчи мустақил суд тармоғи сифатида шакллантирилган бўлиб, бу борада олимлар турли ёндашувларни илгари суради.

А.П.Рыжаков фикрича, “маъмурий суд ишларини юритиш принциплари- бу соҳага оид асосий ҳуқуқий қоидалар бўлиб, маъмурий ишларни кўриб чиқиш ва ҳал қилиш учун ташкилотларнинг характери ва умумий юрисдикция судларининг фаолиятини ифодалайди”[13]. М.Кауфманнинг фикрича эса, “маъмурий суд ишларини юритиш принциплари – маъмурий ва ҳуқуқий низоларни кўриб чиқиш учун процессуал қонунчиликка асос бўлган қоидалар ҳисобланади”[14].

Э.Т.Хожиевнинг фикрига кўра эса, “маъмурий ҳуқуқнинг принциплари – маъмурий ҳуқуқ тизими ташқи ифодасини, ташқи мазмунини аниқлаш имконини берадиган категориядир”[15].

Процессуал ҳуқуқий ўхшашлик жиҳатдан қиёсий ёндошганимизда, З.Н.Эсанованинг кўрсатишича, “фуқаролик процессуал ҳуқуқининг принциплари – Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, “Судлар тўғрисида”ги Қонуни, Фуқаролик процессуал кодекси ва бошқа фуқаролик суд ишларини юритиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларида мустаҳкамланган, бевосита фуқаролик суд ишларини юритиш жараёнида фойдаланиладиган, татбиқ этиладиган, йўналтириладиган, зарур ҳолларда мувозанатни сақлайдиган, айрим ҳаракатларни чеклайдиган, тартиб, қоида ва талабларни белгилайдиган ва амал қилинишини таъминлайдиган қоидалар йиғиндиси тушунилади”[16].

М.М.Мамасиддиқовнинг фикрича, “фуқаролик процессуал ҳуқуқи принциплари – қонун нормаларида мустаҳкамланган процессуал институтларнинг барча тизимлари учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган, фуқаролик ишларининг ўз вақтида, тўғри ва тез кўриб чиқилишида одил судловни амалга оширишни таъминлайдиган асосий раҳбарий қоидалардир. Улар барча фуқаролик процесси институтларини ўз ичига олиб, қонуний, асосли ҳамда адолатли ҳал қилув қарорини чиқарилишини ва уларнинг ижро этилишини таъминлашга хизмат қилади”[17].

Баъзи юридик адабиётларда кўрсатилишча “фуқаролик жараёни принциплари сифатида фуқаролик процессуал ҳуқуқининг асосий, раҳбарий қоидалари тушунилади. Бу принциплар фуқаролик ишларини кўриш ва ҳал қилиш борасидаги вазифалари ҳамда фаолияти тўғрисидаги принциплар сифатида номоён бўлади”[18].

Қайд этилган юқоридаги олимларнинг фикрларини қувватлаган ҳолда, маъмурий суд ишларини юритиш принциплари – оммавий ҳуқуқий низолардан келиб чиқувчи маъмурий низоларни ўз вақтида қонуний, асосли ва адолатли кўриб чиқиш ва ҳал этиш учун асос бўлган маъмурий процессуал қонунчиликда кўрсатилган қоидаларда номоён бўлади. Фикримизча, маъмурий суд ишларини юритиш принципларининг ўзига хос жиҳати унинг ҳуқуқий шаклда қонунчиликда акс эттирилишидир. Сабаби, маъмурий судлар ўз ваколатига тааллуқли низоларни ҳал этишда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекс, “Судлар тўғрисида”ги Қонун, “Маъмурий тартиб таомиллар тўғрисида”ги Қонунда мустаҳкамланган принципларга риоя этилганлиги ёки риоя этган ҳолда масалани қаноатлантиради ёхуд рад этади.

Баъзи манбаларда маъмурий суд ишларини юритиш принципларини алоҳида ривожлантириш мақсадга мувофиқ эмаслигини, арбитраж ёки фуқаролик процессуал қонунчилиги асосида принципларга риоя этилишининг ўзи кифоя эканлиги ҳақида мунозарали фикрларга дуч келамиз. Масалан, маъмурий суд ишларини юритиш принципларининг аксарияти фуқаролик процесси ёки иктисодий процесс принциплари билан

ўхшаш эканлигини қайд этилади[19]. Лекин, ушбу қараш процессуал қонунчиликнинг умумий талабларига тўғри келмайди. Ҳар бир процессуал низо судда кўрилиши соҳага оид процессуал қонунлар асосида ҳал этилади ва бу ўзининг алоҳида принциплари асосида тартибга солиниши мақсадга мувофиқ. Маъмурий суд ишларини юритиш принципларининг қонунчиликда мустақамланиши маъмурий судлар томонидан одил судловни амалга оширишда принципларга қатъий риоя қилинишини ҳамда қонуний, адолатли ва асосли ҳал қилув қарори чиқарилишига хизмат қилади.

Демак, юқоридаги фикрларни жамлаган ҳолда айтиш мумкинки, “Маъмурий суд ишларини юритиш принциплари – бу Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекс ва бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатларда мустақамланган, оммавий низоларни ҳал этишда маъмурий судлар учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган, маъмурий ишларини тўғри, ўз вақтида, адолатли кўриб чиқиш ва ҳал этиш орқали қонуний, асосли ва адолатли қарор қабул қилишда одил судловни таъминлайдиган асосий раҳбарий қоидалар жамланмасидир”.

Маъмурий суд ишларини юритиш принциплари ишларни юритиш қандай тартибда амалга оширилишини, қонуний, асосли ва адолатли ҳал қилув қарори чиқарилишини белгилашда муҳим ўрин эгаллаб, маъмурий суд ишларини юритишнинг мазмунини, нормалари, институтларини қамраб олади ва мақсадини ва бу мақсадга эришишнинг усулларини кўрсатиб беради.

Шу нуқтаи назардан маъмурий суд ишларини юритишнинг ҳар бир принципи соҳанинг мустақил қисми сифатида кўрилсада, уларнинг ҳар бирини принциплар тизимидан ажралган ҳолда тасаввур этиб бўлмайди. Маъмурий суд ишларини юритиш принципларининг мажмуи ўзаро яқин алоқадорлиги ва ўзаро боғлиқлигидан келиб чиқиб, ягона, уйғун тизимни ташкил этади.

Маъмурий суд ишларини юритишга оид адабиётларда, хусусан, Т.В.Пешкова маъмурий суд ишларини юритиш принципларини икки турга ажратади: биринчидан, маъмурий ва фуқаролик суд ишларини юритишга оид умумий принциплар; иккинчидан маъмурий суд ишларини юритишга хос принциплар[20].

Умумий ҳуқуқ назариясида принципларни қонунчиликдаги аҳамияти ва ҳуқуқий фаолият тури билан боғлашиб, асосий ва ихтисослаштирилган шакллардаги принципларга ажратишган[21].

Бошқа ҳуқуқ соҳаси олимлари Н.А.Чечина[22], С.А.Савченколлар[23] эса “фуқаролик процессуал ҳуқуқи принципларини уларнинг норматив ифодаланиши шаклларида қараб тузишни ёқлаб чиқадилар. Улар барча принципларни икки гуруҳга: конституциявий принциплар ва суд тузилиши ҳамда судлов ишларини юритиш тўғрисидаги соҳавий қонунчиликда мустақамланган принципларга ажратадилар”.

Ш.Ш.Шораҳметов фуқаролик процессуал принциплари тизимига тўхталиб, унинг Ўзбекистон Республикаси “Судлар тўғрисида”ги қонунида ва фуқаролик процессуал ҳуқуқи меъёрларида ифодаланганлиги, амалда бўлиши, татбиқ этилиши юзасидан бир-бирлари билан ўзаро боғлиқ ҳолда икки гуруҳга бўлинишини кўрсатади: биринчидан, суд тузилиши ҳамда суд ишларини юритишга оид умумий принциплар; иккинчидан, фақат суд ишларини юритишга хос принциплар[24].

Д.Ю.Ҳабибуллаев фуқаролик процессуал ҳуқуқи принципларини норматив ҳужжатларда ифодаланишига қараб, конституциявий ва фақат суд ишларини юритишга хос принципларга кўра таснифлайди[7].

Ўйлашимизча, Т.В.Пешкова, Н.А.Чечина, С.А.Савченко, Ш.Ш.Шораҳметов, Д.Ю.Ҳабибуллаевларнинг ёндошуви асосли бўлиб, маъмурий суд ишларини юритиш принциплари тизими амалдаги қонунчилик талабларига мос бўлиб, ушбу принципларни судларда иш юритишнинг шаклларида қараб икки гуруҳга, яъни умумий суд ишларини юритиш принциплари ва махсус суд ишларини юритиш принципларига ажратиш мақсадга мувофиқ.

Биринчи гуруҳ умумий суд ишларини юритиш принциплари:

- одил судловнинг фақат суд томонидан амалга оширилиши;
- қонун ва суд олдида тенглик;
- судьяларнинг мустақиллиги ва фақат қонунга бўйсунуши;
- маъмурий суд ишларида юритиладиган тил;
- суд муҳокамасининг ошкоралиги.

Иккинчи гуруҳ принциплари:

- суднинг фаол иштироки;
- суд муҳокамасининг бевоситалиги;
- маъмурий ишларни қонун ҳужжатлари асосида ҳал қилиш;
- суд ҳужжатларининг мажбурийлиги.

Шу ўринда хорижий мамлакатларнинг маъмурий суд ишларини юритиш принциплари қиёсий таҳлили ҳақида қисқача тўхталиш лозим. Хусусан, Германия Федератив Республикасининг маъмурий суд ишларини юритиш қонунчилигига кўра, маъмурий судловнинг элементи сифатида принципларнинг иккита асосий мақсади белгиланган:

биринчидан, самарали суд ҳимоясини ташкил этиш ва жамоанинг субъектив ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;

иккинчидан давлат органлари фаолияти устидан суд назоратини амалга ошириш[14].

Мазкур мақсадларга мувофиқ Германияда маъмурий иш юритиш муайян принципларга асосланади. Жумладан, судьяларнинг ҳаракатлари, биринчи навбатда, маъмурий процессуал ишларнинг принципларига таянади. Германиянинг маъмурий қонунчилигида, диспозитив, иш ҳолатини тадқиқ қилиш, суд хизмат фаолияти доирасида ва эътиборини жалб қилган ҳолда иш юритиш, тинглаш, оғзакилик, бевоситалик ва ишни ошкора кўриб чиқиш каби принциплар белгиланган[25].

Озарбайжон Республикасининг Маъмурий процессуал кодексига асосан суд маъмурий ишларни юритиш принципларига суянади ва унда суднинг мустақиллиги, қонун ва суд олдида тенглик, иш ҳолатини ўрганиш, суднинг ёрдам кўрсатиш мажбурияти, исботлаш мажбурияти, иш юритишда қарама-қаршилик ва диспозитивлик, судда ишни оғзаки кўриш, суд муҳокамасининг ошкоралиги каби принципларига риоя қилишлари шарт[26].

Россия Федерациясининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг 6-моддасида эса, судларнинг мустақиллиги, қонун ва суд олдида тенглик, маъмурий ишларни қонуний ва адолатли кўриш ва ҳал этиш, маъмурий ишларни белгиланган муддатда кўриш ва маъмурий ишларни кўрсатилган муддатда ижро қилиш, суд муҳокамасининг ошкоралиги ва очиклиги, суд муҳокамасининг бевоситалиги, тарафларнинг тортишуви ва тенг ҳуқуқчилиги принциплари[27] асосида одил судлов амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 8 январдаги “Маъмурий тартиб-таомиллари тўғрисида”ги қонунининг 3-моддасига асосан ушбу қонун маъмурий органларнинг манфаатдор шахсларга нисбатан маъмурий-ҳуқуқий фаолиятига, шу жумладан лицензия, рухсат бериш, рўйхатдан ўтказиш тартиб-таомилларига, давлат хизматларини кўрсатиш билан боғлиқ бошқа тартиб-таомилларга, шунингдек қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа маъмурий-ҳуқуқий фаолиятга нисбатан татбиқ этилади[28].

Бизга маълумки, маъмурий судлар оммавий ҳуқуқий муносабатларга доир низоларни кўришда бир томонда албатта маъмурий-ҳуқуқий фаолиятни амалга оширувчи мансабдор шахс туради. Шундай экан, мансабдор шахс мазкур қонунда белгиланган принципларга риоя қилиши шартдир. Ушбу принципларнинг бузилиши ҳуқуқи бузилган шахснинг мансабдор шахс ҳаракатларидан норози бўлиб судга мурожаат қилишига асос бўлади.

Мазкур қонунга асосан маъмурий-ҳуқуқий фаолиятни амалга оширишда қонунийлик, мутаносиблик, ишонччилик, тингланиш имкониятининг мавжудлиги, маъмурий тартиб-таомилларнинг очиклиги, шаффофлиги ва тушунарлиги, манфаатдор шахслар ҳуқуқларининг устунлиги, бюрократик расмийчиликка йўл қўйилмаслиги, мазмунан қамраб олиш, маъмурий иш юритишнинг “бир дарча” орқали амалга оширилиши, тенг ҳуқуқчилик, ишончнинг ҳимоя қилиниши, маъмурий ихтиёрийликнинг (дискрецион ваколатнинг) қонунийлиги текшириш каби принципларга риоя қилишини талаб этилади[28].

Тадқиқот иши доирасида айрим маъмурий суд ишларини юритиш принциплари ҳақида илмий амалий муаммолари ҳақида тўхталиб ўтамиз.

Судьяларнинг мустақиллиги ва фақат қонунга бўйсунуши принципи. Асосий Қонуннинг 136-моддасида, “Судьялар мустақилдирлар, фақат Конституция ва қонунга бўйсундилар. Судьяларнинг одил судловни амалга оширишга доир фаолиятига ҳар қандай тарзда аралашушга йўл қўйилмайди ва бундай аралашуш қонунга мувофиқ жавобгарликка сабаб бўлади. Судьялар муайян ишлар бўйича ҳисобдор бўлмайди. Судьялар дахлсиздир.

Давлат судьянинг ва унинг оила аъзоларининг хавфсизлигини таъминлайди. Судьяни муайян ишнинг муҳокамасидан четлаштиришга, унинг ваколатларини бекор қилишга ёки тўхтатиб туришга, бошқа лавозимга ўтказишга фақат қонунда белгиланган тартибда ва асосларга кўра йўл қўйилади. Суднинг қайта ташкил этилиши ёки тугатилиши судьяни лавозимидан озод этиш учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин эмас.

Судьялар сенатор, давлат ҳокимияти вакиллик органларининг депутати бўлиши мумкин эмас.

Судьялар сиёсий партияларнинг аъзоси бўлиши, сиёсий ҳаракатларда иштирок этиши, шунингдек илмий, ижодий ва педагогик фаолиятдан ташқари ҳақ тўланадиган бошқа фаолият турлари билан шуғулланиши мумкин эмас”[1].

Қайд этилган принцип Ўзбекистон Республикаси “Судлар тўғрисида”ги Қонуннинг 9-моддасида[29] ва МСИЮтКнинг 10-моддасида[2] мустаҳкамланган. Ушбу моддаларда белгиланган талабларга асосан маъмурий суд ишларини юритишда одил судловни амалга оширишда судьялар мустақилдирлар ва фақат қонунга бўйсундилар.

Юқорида қайд этилганларга кўра, маъмурий судлар қарор қабул қилишда Конституцияга ва қонунларга асосланиши лозим. Судга бирон бир давлат органи ёки фуқаролар ёхуд ташкилотлар томонидан таъсир ўтказилиши мумкин эмас. Ҳатто юқори турувчи суд томонидан ҳам таъсир этишга йўл қўйилмайди. Маъмурий суд ваколатларини ва вазифаларини амалга оширишда Конституция, қонун, МСИЮтК талабларига риоя қилган ҳолда мустақил равишда қарор қабул қилса, чинакам мустақилликка эришади.

Бу борада ҳам олимлар ўртасидаги қарашларни ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлади. Г.Т.Ермошиннинг фикрича, “судьянинг мустақиллиги – суд муҳокамаси иштирокчилари, давлат ҳокимиятининг вакиллари, сиёсий, иқтисодий, жиноий доиралар вакиллари таъсиридан қатъи назар, фақат Конституция ва қонунларга риоя қилган ҳолда бу шахснинг холис ва профессионал даражада одил судловни амалга ошириш қобилияти(лавозим/ҳолат)ни намоён қилишга қаратилган суд ҳокимияти вакилининг эркинлик даражалари, чекловлар ва имтиёзлар йиғиндисидир”[30].

Д.Арипов назарида, “судлар мустақиллигини таъминлашга қаратилган бир қатор универсал ва минтақавий халқаро ҳужжатлар қабул қилинган. Жумладан, Инсон ҳуқуқлари бўйича умумжаҳон декларацияси, Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро пакт, Осиё-Тинч океани минтақаси учун суд ҳокимиятининг мустақиллиги принципларига оид 1995 йилдаги Пекин декларацияси, Судьяларнинг умумжаҳон ҳартияси, Судьяларнинг хулқ-атворида оид Бангалор принциплари, Европа Кенгашининг судьялар мустақиллигига оид тавсиялари, Шарқий Европа, Жанубий Кавказ ва Марказий Осиё мамлакатларида суд ҳокимияти мустақиллиги масалалари бўйича Киев конференцияси тавсиялари ва ҳ.к”[31]. Унинг фикрича, ушбу ҳужжатлар судьяларнинг мустақиллиги ҳамда судлар фаолиятининг маълум бир соҳаларини тартибга солишга қаратилган бўлиб, суд ҳокимияти мустақиллигини таъминловчи барча асосий қоидаларни ўзида акс эттирмаган.

Бу борада ягона универсал ҳужжат – Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 1985 йилдаги еттинчи конгресси томонидан қабул қилинган “Суд органлари мустақиллигига оид асосий принциплари” ҳисобланади[32]. Ушбу фикрларни қувватлаган ҳолда айтиш мумкинки, ушбу халқаро ҳужжатда судларнинг ўз ваколати доирасидаги ишларни холис, беғараз, фақат қонунга бўйсунган ҳолда ҳеч қандай чекловларсиз, тазйиқларсиз ва рағбатларсиз кўриб ҳал қилишини таъминлашга қаратилган 7 та принцип белгиланган бўлиб улар қуйидагилар:

1. Суд ҳокимияти мустақиллигининг зарурий белгисига бағишланган бўлиб, унга кўра

суд ҳокимиятининг мустақиллиги давлат томонидан кафолатланиши ва ҳар бир давлатнинг Конституцияси ёки қонунларида мустаҳкамланиши лозим. Барча давлат ва бошқа органлар суд органлари мустақиллигини ҳурмат қилишлари ва унга риоя қилишлари шарт.

2. Суд органлари ўзларига берилган ишларни холис, фактларга асосланиб ва қонунга мувофиқ, ҳеч бир чекловлар, ноқонуний таъсирлар, босим, таҳдид ёки ким томонидан ва қандай сабаблар бўлмасин бевосита ёки билвосита аралашувларсиз амалга оширадilar.

3. Суд ҳокимиятининг мустақиллиги судлов билан боғлиқ барча масалалар бўйича ваколат фақат судга тегишли бўлишини, шунингдек, у кўриб чиқаётган масала судга тааллуқли ҳисобланиши бўйича қарорни фақат суд қабул қилиши лозимлигини белгилаш орқали таъминланади.

4. Одил судловни амалга ошириш жараёнига ноқонуний ёки рухсатсиз аралашушга йўл қўйилмайди, судлар томонидан қабул қилинган суд қарорлари қайта кўриб чиқилмаслиги лозим. Ушбу принцип судлар томонидан қонун ҳужжатларига кўра суд қарорини қайта кўриш ёки ҳукмларни енгиллаштиришга тўсқинлик қилмайди.

5. Ҳар бир шахс оддий судларда ёки трибуналларда белгиланган юридик механизмлар асосида адолатли судловга эга бўлиш ҳуқуқига эга. Белгиланган тартибда ўрнатилмаган юридик механизмлардан фойдаланувчи ва ваколатли судларнинг ўрнини босувчи трибуналларни ташкил этиш мумкин эмас.

6. Суд органлари мустақиллиги принципи суд органларига суд муҳокамасини адолатли ўтказилишини ва тарафларнинг ҳуқуқларини ҳурмат қилиниши таъминлаш ҳуқуқини беради ва талаб қилади.

7. Ҳар бир аъзо давлат суд органларига ўз функцияларини белгиланган тартибда амалга оширишларига имкон берувчи зарур воситаларни тақдим этиши шарт”[33].

БМТнинг махсус маърузачиси Диего Гарсия-Саян Ўзбекистонда суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлашда берган бир қатор тавсияларида жумладан, “судлар фаолиятига бошқа ҳеч қандай органларнинг аралашмаслигига эришиш, яъни суд ҳокимиятининг том маънодаги мустақиллигини таъминлаш; одил судлов имкониятлари ва малакали юридик ёрдамдан барчанинг, жумладан, ногиронларнинг ҳам эркин фойдаланишлари учун зарур шароитлар яратиш”[34] каби тавсиялари соҳада кўплаб ишларни амалга оширишни талаб қилади.

Ҳуқуқшунос олим Д.Ҳабибуллаев бу борада “судьяларнинг чинакам мустақиллигини таъминлаш, уларга бўлган босим ва таъсирларни олдини олиш мақсадида пухта ишланган ҳуқуқий нормалар ва ҳаракатлар бўлиши лозим ва уларга оғишмай риоя қилиш керак” деган фикрларни илгари суради[7]. Мазкур фикрларни қувватлаган ҳолда таъкидлаш лозимки, суд ҳокимиятининг нуфузини мустаҳкамлаш ва судларнинг чинакам мустақиллигини таъминлашда маъмурий суд ишларини ҳуқуқининг бир қатор институтларини такомиллаштириш талаб этилади.

Хусусан, ишни кўришда судьянинг такрор иштирок этишига йўл қўйилмаслиги суд маъмурий ишни холис, объектив ва адолатли ҳал этилишининг муҳим кафолати ҳисобланади. МСТЮтКнинг 20-моддаси учинчи қисмида “Ишни апелляция инстанцияси судида кўришда иштирок этган судья шу ишни биринчи инстанция, кассация ёки тафтиш инстанцияси судида кўришда иштирок этиши мумкин эмас” деб кўрсатилган. Ушбу норманинг мазмуни апелляция инстанцияси судида кўришда иштирок этган судья шу ишни фақат биринчи инстанция, кассация ёки тафтиш инстанцияси судида кўришда иштирок этмаслигини белгилайди. Суд амалиёти ва қонун, суднинг ҳал қилув қарори тафтиш инстанциясида кўрилиб, бекор қилинса ҳамда қайтадан кўриш учун апелляция инстанциясига юборилса, апелляцияда иштирок этган судья шу ишни қайта кўришига йўл қўяди.

Шунингдек, ушбу моддада “Ишни кассация инстанцияси судида кўришда иштирок этган судья шу ишни биринчи инстанция, апелляция ёки тафтиш инстанцияси судида кўришда иштирок этиши мумкин эмас” деб кўрсатилган. Бироқ, кассация инстанциясида ишни кўрган судья шу ишни қайтадан кассация тартибида кўрса иштирок этиши мумкин. Сабаби, амалдаги процессуал қонунчиликда бирон бир таъқиқ қўйилмаган. МСИЮтКнинг 20-моддаси “Ишни

кўришда судьянинг такрор иштирок этишига йўл қўйилмаслиги” деб номланган бўлсада, ушбу модданинг учинчи ва тўртинчи қисмидаги қоидалар судьяни такрор иштирок этишига йўл қўйяди. Бу одил судловнинг холислиги, мустақиллиги, суд ишларини юритишнинг объективлиги, адолатли ҳал этилишига путур етказди.

Президент Ш.Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг ўттиз уч йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқида ҳам Янги Ўзбекистонни барпо этишда асосий эътиборни бешта устувор йўналиши сифатида коррупциядан ҳоли, адолатли суд тизимини яратишни таъминлашдан иборат эканлигини таъкидлади[35].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 16 январдаги ПФ-11-сон Фармонида 1-илова сифатида тасдиқланган “2023–2026 йилларга мўлжалланган суд тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқишнинг қисқа муддатли стратегияси”нинг асосий йўналишларидан бири сифатида “Судларда манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш бўйича самарали механизмларни яратиш” вазифасини ижросини таъминлаш мақсадида ва МСТЮТКнинг 20-моддаси “Ишни кўришда судьянинг такрор иштирок этишига йўл қўйилмаслиги” деб номланишини ҳисобга олиб, МСИЮТКнинг 20-моддаси учинчи ва тўртинчи қисмини қуйидаги тахрирда баён этиш таклиф этилади:

“Ишни апелляция инстанцияси судида кўришда иштирок этган судья шу ишни биринчи инстанция, **апелляция**, кассация ёки тафтиш инстанцияси судида кўришда иштирок этиши мумкин эмас.

Ишни кассация инстанцияси судида кўришда иштирок этган судья шу ишни биринчи инстанция, апелляция, **кассация** ёки тафтиш инстанцияси судида кўришда иштирок этиши мумкин эмас”.

Шунингдек, юқоридаги тахлиллар ва дунё мамлакатлари тажрибасидан хулоса қилиш мумкинки, маъмурий суд ишларини юритишда суд мустақиллигини таъминлашда авваломбор уларнинг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва ҳуқуқий жиҳатдан кафолатлаш лозим.

Суд мустақиллигининг сиёсий кафолатлари Асосий Қонунида ҳокимиятларнинг бўлиниши ва суд ҳокимиятининг ижро этувчи ва қонун чиқарувчи ҳокимиятлардан мустақиллиги тамойилининг мустаҳкамланишини ўз ичига олади. Бундан ташқари, судья депутат бўлиш, сиёсий партиялар ва ҳаракатларга аъзо бўлиши, тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириши, шунингдек судья сифатида илмий ва педагогик фаолиятдан ташқари бошқа ҳақ тўланадиган иш билан шуғулланиши мумкин эмас.

Судьяларнинг ижтимоий-иқтисодий кафолати сифатида давлат томонидан юксак мақомига муносиб иқтисодий ва ижтимоий қўллаб қувватланаётганлиги, уларга билдирилаётган юксак ишончдир.

Судьялар мустақиллигининг ҳуқуқий кафолатлари Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги 2021 йил 28 июлдаги Қонуни[29] билан кафолатланган. Барча судьялар бир хил мақомга эга бўлиб, қарор қабул қилишда судьялар маслаҳатининг сир тутилиши, судга ҳурматсизлик ёки муайян ишларни ҳал қилишга аралашганлик учун жавобгарликнинг муқарраллиги, судья ваколати муддати давомида қонунда белгиланган ҳолатлардагина муддатидан олдин ваколати тугатилиши ва шу каби бир қатор ҳуқуқий жиҳатдан кафолатланган.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, маъмурий суд ишларини юритишда тааллуқлилик институтига оид низоли масалалар ҳал этилишида принципларга риоя этилиши муҳим жараён бўлиб, бу одил судлов тизимини таъминлашда муносиб ҳисса қўшади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т.-2023 й / <https://lex.uz/docs/6445145> (Constitution of the Republic of Uzbekistan. T.-2023)
2. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси. Т.-2018 й / <https://lex.uz/docs/3527353> / (Code of the Republic of Uzbekistan on Administrative Court Proceedings. T.-2018)

3. Алексеев С.С. Общая теория права. М. 1981. Т.1 С. 98 / Докучева Е.С. Институт подведомственности в судебной деятельности. Дисс. ... канд. юрид. наук: Рязань. 2011. / Alekseev S.S. Obshchaya theory prava. M. 1981. T.1 S. 98 (Dokucheva E.S. Institut podvedomstvennosti v sebednoy deyatelnosti. Diss. ... candy. walk nauk: Ryazan. 2011.)
4. Ярков В.В. и другие. Административное судопроизводство. Учебник для студентов высших учебных заведений по направлению “юриспруденция”. Под редакцией д.ю.н, проф, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.В.Яркова.- Екатеринбург – Москва. 2016. С.16 (Yarkov V.V. i second. Administrativnoe sudoproizvodstvo. Uchebnik dlya studentov vysshih uchebnykh zadeniy po napravleniyu "jurisprudence". Pod redaktsiey d.yu.n, prof, zaslujennogo deyatelya nauki Rossiyskoi Federatsii V.V.Yarkova.- Ekaterinburg - Moscow. 2016. P.16)
5. Kevin M. Klermont. Principles of civil procedure. West Academic Publishing , St.Paul, MN, 2021, - 8p.
6. Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права. М., 2003. С. 182. (Lukyanova E. G. Theory of procedural law. M., 2003. S. 182.)
7. Хабибуллаев Д.Ю. Фуқаролик суд ишларини юритишнинг процессуал муаммолари. Юридик фанлар доктори (DSc) диссертацияси. Т. 2024 й. 62-б. (Habibullaev D. Yu. Procedural problems of conducting civil court cases. Doctor of Jurisprudence (DSc) Dissertation. T. 2024 p. 62)
8. Осипов Ю.К. Принципы процессуально-правового института подведомственности юридических дел // Проблемы применения норм гражданского процессуального права, Свердловск, 1986, с.7-13. (Osipov Yu.K. Principy protsessualno-pravogo instituta podvedomstvennosti yuridicheskikh del // Problemy primeneniya norm grajdanskogo protsessualnogo prava, Sverdlovsk, 1986, p.7-13).
9. Арбитраж в СССР (под ред. К.С. Юдельсона). М., 1984. С. 45; Букина В.С. Принципы советского гражданского процессуального права. Автореферат дис. ... канд. юр. наук. Л., 1975. С. 5, 7; Елисейкин П.Ф. Предмет и принципы советского гражданского процессуального права. Ярославль, 1974. С.57; Юдельсон К.С. Советский гражданский процесс. М., 1956. С. 31-32. (Arbitration v USSR (sub-ed. K.S. Yudelsona). M., 1984. P. 45; Bukina V.C. Principles of Soviet civil procedure. Abstract dis. ... candy. go science L., 1975. P. 5, 7; Eliseykin P.F. Predmet i principy sovetskogo grajdanskogo procesualnogo prava. Yaroslavl, 1974. P.57; Yudelson K.S. Soviet civil process. M., 1956. P. 31-32).
10. Гурвич М.А. Лекции по советскому гражданскому процессу. М., 1950. С. 25; Тараненко В.Ф. Принципы арбитражного процесса и влияние советской процессуальной теории на их формирование. Автореферат дис. ... док. юр. наук. М., 1984. С.13; Чечина Н.А. Принципы гражданского процессуального права // Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса. Л., 1979. С.52. (Gurvich M.A. Lektsii po sovetskomu hrajdanskomu processu. M., 1950. S. 25; Taranenko V.F. Principles of arbitrazhnogo protsesssa i vliyanie sovetskoi protsessualnoy teorii na ix formation. Abstract dis. ... doc. go science M., 1984. P.13; Chechina N.A. Principles of civil civil law // Actual problemy theory and practical civil law. L., 1979. P.52.)
11. Арбитраж в СССР (под ред. М.С. Шакарян) М., 1981. С. 81 (Arbitration v USSR (pod ed. M.S. Shakaryan) M., 1981. P. 81.)
12. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. М., 1970. С. 9; ТкачСв Н.И. Понятие принципов гражданского процессуального права // Вестник Саратовской государственной академии права. 1998. № 1. С. 28; Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства, М., 1982; Сергеева О.Ю. Правовые принципы и их роль в реформировании гражданско-процессуального законодательства // Теоретические и прикладные проблемы реформы гражданской юрисдикции. Екатеринбург, 1998. С. 191; Ференс-Сороцкий А.А. Аксиомы и принципы гражданско-процессуального права. Автореферат дис.... канд. юр. наук. Л., 1989. С. 8. (Avdyukov M.G. Prinsip zakonnosti v grajdanskom sudoproizvodstve. M., 1970. S. 9; TkachSv N.I. Ponyatie principov grajdanskogo protsessualnogo prava // Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy akademii prava. 1998. No. 1. S. 28; Semenov V.M. Konstitutsionnye principy grajdanskogo

sudoproizvodstva, M., 1982; Sergeeva O. Yu. Pravovye principles i ix role v reformirovanii grajdansko-procesusualnogo zakonodatelstva // Teoreticeskie i prikladnye problemy reformy grajdanskoj jurisdiksii. Yekaterinburg, 1998. S. 191; Ferenc-Sorotsky A.A. Aksiomy i principe grajdansko-procesusualnogo prava. Abstract dis.... cand. go science L., 1989. S. 8.)

13. Рыжаков А.П. Постатейный комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации (подготовлен для системы “КонсультантПлюс”, 2015) (Ryzhakov A.P. Postal commentary to the Code of administrative production of the Russian Federation (prepared for the "KonsultantPlus" system, 2015)

14. Kaufmann M. Untersuchungsgrundsatz und Verwaltungsgerichtsbarkeit. Mohr Siebeck, 2012. P. 19).

15. Хожиев Э.Т., Хакимов Ғ.Т. Маъмурий ҳуқуқ / ўқув кўлланма. – Т.: ТДЮИ нашрети, 2011, Б. 26 (Khojiev E.T., Khakimov G.T. Administrative law / study guide. - T.: TDYul publishing house, 2011, P. 26)

16. Esanova Z.N. Fuqarolik protsessual huquqi. Darslik. Umumiy qism. -Tashkent, Yuridik adabiyotlar Publish., 2022.–B.34. (Esanova Z.N. Civil procedural law. Textbook. General part. - Tashkent, Legal literature Publish., 2022.-P.34.)

17. Мамасиддиқов М.М. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Умумий қисми. / Олий ўқув юрти талабалари учун дарслик. – 2010, Б. 54 (Mamasiddikov M.M. Civil procedural law. General part. / Textbook for university students. - 2010, P. 54)

18. Холмўминов Ж.Т. Фуқаролик процесси: Маърузалар курси (Қайта ишланган ва тўлдирилган иккинчи нашри) / Ж.Т.Холмўминов, А.Х.Дусманов, Т.Н.Тиллаев, О.А.Камолов, О.Ж.Холмўминов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013, Б.24; Шораҳметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. (Дарслик). –Т.: “Адолат”, 2001, Б.18 / Kholmo'minov J.T. Civil procedure: Course of lectures (Revised and supplemented second edition) (J.T. Kholmo'minov, A.Kh. Dusmanov, T.N. Tillaev, O.A. Kamolov, O.J. Kholmo'minov. - T.: Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan, 2013, P.24; Shorahmetov Sh.Sh. Civil procedural law of the Republic of Uzbekistan. (Textbook). -T.: "Adolat", 2001, P.18)

19. Маъмурий суд иш юритуви [матн]: дарслик / Муаллифлар жамоаси (Ж.Нематов ва бошқалар). – Т.ТДЮУ нашриети, 2023. – 50 б. (Administration of administrative court [text]: textbook / Author team (J. Nematov and others). - T. TSUL publishing house, 2023. - 50 p.)

20. Пешкова Т.В. Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции в Российской Федерации / Диссертация. 2014. С.72 (Peshkova T.V. Administrativnoe sudoproizvodstvo v sudax obshchey jurisdiksii v Rossiyskoj Federatsii / Dissertation. 2014. S.72)

21. Теория государства и права / под. редакци Р.А.Рамашова. СПб., 2005 (Teoriya gosudarstva i prava / pod. edited by R.A. Ramashova. SPb., 2005)

22. Гражданский процесс Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное // Под. Ред. В.А.Мусина, Н.А.Чечиной, Д.М.Чечота. - М.: ПРОСПЕКТ. 1998. -35 с. (Civil process Uchebnik. Izdanie vtroe, pererabotannoe i dopolnennoe // Pod. Ed. V. A. Musina, N. A. Chechinoy, D. M. Chechota. - M.: PROSPECT. 1998. -35 p.)

23. Гражданское процессуальное право Российской Федерации. - М.: Тюмень. 2004. -67 с. (Civil Law of the Russian Federation. - M.: Tyumen. 2004. -67 p.)

24. Шораҳметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. (Дарслик). –Т.: “Адолат”, 2001, 18-19 б. (Shorahmetov Sh.Sh. Civil procedural law of the Republic of Uzbekistan. (Textbook). - T.: "Adolat", 2001, pp. 18-19.)

25. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). BGBI 1, P. 17.

26. Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики. 2010 (Administrative and procedural code of the Republic of Azerbaijan. 2010)

27. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. от 8 марта 2015 г. N 21-ФЗ. С. 6 (Kodeks administrativnogo sudoproizvodstva Rossiyskoj Federatsii. horse 8 times 2015 g. N 21-FZ. P. 6)

28. Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 8 январдаги “Маъмурий тартиб-таомиллари тўғрисида”ги қонуни / <https://www.lex.uz/docs/3492199>. Қаралган вақти: 26.08.2024 й. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Administrative Procedures" of January 8, 2018)
29. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.07.2021 й., 03/21/703/0723-сон./ <https://www.lex.uz/docs/5534923> (Law of the Republic of Uzbekistan "On Courts" // National database of legislative information, 07/29/2021, No. 03/21/703/0723).
30. Ермошин Г.Т. Статус судьи как организационно-правовая форма обеспечения его независимости // Российский судья. 2012. № 6. –С.11. (Ermoshin G.T. Status court kak organizatsionno-pravovaya forma obespecheniya ego nezavisimosti // Rossiyskiy sudya. 2012. No. 6. -S.11).
31. Арипов Д.У. Суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлашда универсал халқаро ҳужжатларнинг аҳамияти // Юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг долзарб муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари. I жилд / Масъул муҳаррир ю.ф.д., проф. М.М.Мамасиддиқов. –Т.: “Lesson press”. 2020. –Б.366-374. (Aripov D.U. The importance of universal international documents in ensuring the independence of the judiciary // Current problems of legal science and law enforcement practice. Materials of scientific and practical conference. Volume I / Responsible editor, Ph.D., prof. M.M. Mamasiddikov. - T.: "Lesson press". 2020. -P.366-374).
32. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/indep.shtml
33. БМТнинг Суд органлари мустақиллигига оид асосий принциплари. Жиноятчиликни олдини олиш ва жиноятчилар билан муомала қилиш бўйича 1985 йил 26 август-6 сентябрь кунлари Миланда ўтказилган БМТ Еттинчи Конгресси томонидан қабул қилинган. БМТ Бош ассамблеясининг 29.11.1985 йилдаги 40/32-сонли ва 13.12.1985 йилдаги 40/146-сонли резолюциялари билан маъқулланган. (The main principles of the UN regarding the independence of judicial bodies. It was adopted by the Seventh UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Criminals, held in Milan from August 26 to September 6, 1985. Approved by UN General Assembly resolutions No. 40/32 dated 29.11.1985 and No. 40/146 dated 13.12.1985.)
34. <https://insonhuquqlari.uz/uz/news/spetsdokladchik-oon-predstavil-doklad-po-itogam-poseschenija-uzbekistana2>
35. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг ўттиз уч йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. 31.08.2024 / <https://president.uz/uz/lists/view/7519> (President Shavkat Mirziyoyev's speech at the ceremony dedicated to the thirty-third anniversary of the independence of the Republic of Uzbekistan. 31.08.2024 / <https://president.uz/uz/lists/view/7519>)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000